

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

Isang Pananaliksik na Iniharap kay:

Prof: Arci V. Manangan

Mga Mananaliksik:

Abid, Christian

Altariba, Josh Daniel

Cepe, Shaira Mae

Flores, Ronalyn

Ogsila, Diana

Sosa, Aize

Viray, Jennifer

Marketing Management 2-B

S.Y 2025-2026

**BISA NG WIKANG FILIPINO SA BRAND LABELING
AT PAGPAPALAGANAP NG KULTURA SA MARKETING**

**Isang Pananaliksik na Iniharap sa Faculty ng Kolehiyo ng Negosyo at
Pamublikong Administrasyon ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science
and Technology**

Abid, Christian

Altariba, Josh Daniel

Cepe, Shaira Mae

Flores, Ronalyn

Ogsila, Diana

Sosa, Aize

Viray, Jennifer

Prof: Arci V. Manangan

Marketing Management 2-B

S.Y 2025-2026

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang bisa ng wikang Filipino sa brand labeling at ang papel nito sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa larangan ng marketing. Isinagawa ang pananaliksik sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila gamit ang deskriptibong kwantitatibong disenyo. Lumahok sa pag-aaral ang limampung (50) respondente na binubuo ng apatnapung (40) estudyante at sampung (10) tindera, na napili sa pamamagitan ng simple random sampling. Gumamit kami ng researcher-made survey questionnaire na may Likert scale upang masukat ang pananaw ng mga respondente hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa pangalan ng brand, disenyo o packaging, patalastas o promosyon, tugon ng mamimili, kultura sa marketing, at lokal na tatak.

Batay sa mga resulta ng pag-aaral, natuklasan na epektibo ang paggamit ng wikang Filipino sa brand labeling sapagkat nakatutulong ito sa pagpapalakas ng lokal na identidad, pagpapataas ng tiwala at interes ng mamimili, at pagpapatibay ng koneksyon ng produkto sa kulturang Pilipino. Ipinakita rin ng mga datos na mas nagiging kaakit-akit, relatable, at kapani-paniwala ang mga produktong gumagamit ng wikang Filipino sa marketing. Gayunpaman, natukoy ang ilang hamon tulad ng impluwensiya ng banyagang tatak, limitadong paggamit ng Filipino sa digital marketing platforms, at kakulangan ng exposure sa mga lokal na kampanyang gumagamit ng sariling wika. Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral na ang wikang Filipino ay isang mahalagang kasangkapan hindi lamang sa epektibong marketing kundi pati sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng kulturang Pilipino.

1. PANIMULA

Ang Pilipinas ay isang bansang may mayamang wika at kultura, subalit sa larangan ng negosyo at marketing, mas nangingibabaw pa rin ang paggamit ng wikang Ingles sa brand labeling at patalastas. Makikita ito sa mga produkto sa pamilihan, mall, at online platforms kung saan mas pinipili ng maraming kumpanya ang banyagang wika upang ipakita ang pagiging “propesyonal” at “de-kalidad” ng kanilang produkto. Dahil dito, unti-unting naisantabi ang Wikang Filipino bilang pangunahing midyum ng komunikasyon sa marketing, sa kabila ng kakayahan nitong mas epektibong makaugnay sa damdamin at karanasan ng mamimiling Pilipino. Sa pag-usbong ng globalisasyon at impluwensiya ng banyagang kultura, nagiging hamon para sa mga lokal na brand ang pagpapanatili ng sariling identidad sa gitna ng kompetisyon sa merkado.

Sa kabilang banda, may mga lokal na negosyo na nagsisimulang gumamit ng Wikang Filipino sa kanilang brand labeling bilang paraan ng pagpapalapit sa mamimili at pagpapakita ng pagmamalaki sa sariling kultura. Ang paggamit ng Filipino sa pangalan, slogan, at disenyo ng produkto ay nagiging daluyan hindi lamang ng pagbebenta kundi pati ng pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Gayunpaman, bagama’t may mga pag-aaral na tumatalakay sa branding at consumer behavior, kakaunti pa lamang ang pananaliksik na nakatuon sa kongkretong bisa ng Wikang Filipino sa brand labeling at sa papel nito sa pagpapalaganap ng kultura sa marketing. Dahil dito, layunin ng pananaliksik na ito na suriin kung paano nakaaapekto ang paggamit ng Wikang Filipino sa pananaw ng mamimili at kung paano ito nakatutulong sa pagpapatibay ng lokal na identidad sa larangan ng marketing.

2.METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng descriptive quantitative research design, isang metodolohiyang nakatuon sa paglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng mga tagatugon sa pamamagitan ng numerical data. Ayon kay Nwabuko (2024), ang descriptive quantitative design ay mabisang gamitin kapag layunin ng mananaliksik na masukat, mailarawan, at maunawaan ang pananaw ng isang partikular na grupo nang hindi minamanipula ang anumang variable. Ipinahayag niya sa kaniyang pag-aaral na An Overview of Research Study Designs in Quantitative Research Methodology na ang ganitong disenyo ay nagbibigay-daan upang makita ang malinaw na pattern ng pananaw ng mga respondente, lalo na kung survey ang pangunahing instrumento. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Shinija (2024) sa kaniyang pananaliksik na Descriptive Research Design na ang deskriptibong disenyo ay mahalaga sa pag-aaral ng mga pang-araw-araw na penomenon sapagkat nagbibigay ito ng konkretong larawan ng kasalukuyang sitwasyon batay sa dami at tugon ng mga kalahok. Ayon kay Shinija, ang paggamit ng structured survey questionnaire ay nakatutulong upang makalikom ng datos na maaaring i-analisa nang sistematiko at estadistikal. Sa kabuuan, ang paggamit ng deskriptibong kwantitatibong disenyo sa pag-aaral na ito ay nagbibigay-daan upang masukat ang bisa ng wikang Filipino sa brand labeling, partikular kung paano ito tinatanggap ng mga tindera sa canteen at mga estudyante sa campus.

3. RESULTA

Ang populasyon ng pag-aaral na ito ay binubuo ng 50 respondente na nahahati sa dalawang grupo: 40 mula sa mga respondenteng mag-aaral at 10 naman sa mga tindera mula sa loob ng EARIST-MANILA na may impluwensya mula sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Larangan ng Marketing. Ang bilang ng respondante ay itinakda upang matiyak ang sapat na representasyon mula sa dalawang grupong may kaugnayan sa paksa ng pag-aaral.

Ang pag-aaral na pinamagatang "Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Pagpapalaganap ng Kultura sa Marketing" ay gumamit ng Random Sampling bilang pamamaraan sa pagpili ng mga kalahok. Ang teknik na ito ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa bawat indibidwal mula sa target na populasyon na mapabilang sa pag-aaral, nang hindi isinasaalang-alang ang personal na katangian o antas ng kaalaman ng mga respondante.

Sa paggamit ng pamamaraang ito, naging posible ang pangangalap ng ibat ibang pananaw at karanasan hinggil sa Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at sa papel nito sa Pagpapalaganap ng Kulturang Pilipino sa Konteksto ng Marketing

Sa pangangalap ng datos, ginamit ang simple random sampling sa dalawang grupo ng respondante. Sa mga mag-aaral ng EARIST, personal na ibinahagi ng mga mananaliksik ang **Brochure-type survey instrument**, na naglalaman ng mga katanungan na dapat sagutan ng mga respondante. Gayundin, ang pagpili sa 10 Tindera na isinagawa na walang kinikilingan mula sa listahan ng mga posibleng kalahok. Sa pangkalahatan, napatunayan na ang proseso ng pagpili ng mga respondante ay isinagawa nang patas, sistematiko, at naaayon sa layunin ng pananaliksik.

Talahanayan 1

Population and Sampling

Respondents	N	n	%
Tindera	10	10	100.00
Estudyante(Mag-aaral ng EARIST-MANILA)	1000	40	4.00
Total	1010	50	4.95

Ipinakita na Talahanayan 1 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 10 o 100.00 porsyento para sa mga tinder at 40 o 4.00 porsyento para naman sa mga Estudyante mula sa EARIST-Manila.

Talahanayan 2

Mga Respondante ng Pananaliksik

Respondents	n	%
Tindera	10	20.00
Estudyante(Mag-aaral ng EARIST)	40	80.00
Total	50	100.00

Ipinakita sa Talahanayan 2 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 10 o 20.00 porsyento ay mga Tindera at 40 o 80.00 porsyento ay mga Estudyante sa EARIST-Manila.

Talahanayan 3

Mga Respondante base sa Edad

	Tindera		Mag-aaral		Composite	
	f	%	f	%	f	%
1. 36 Pataas	6	60	0	0	6	00
2. 26 hanggang 35	3	30	0	0	3	00
3. 21 hanggang 25	0	0	22	00	22	00
4. 18 hanggang 20	1	10	18	00	18	00

Total	10	00	40	00	50	00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ipinakikita sa Talahanayan 3 ang distribusyon ng mga respondente ayon sa edad. Sa kabuuang sampung (10) tindera, anim (6) o 60 porsyento ay nasa edad na 36 pataas, tatlo (3) o 30 porsyento ay nasa edad 26 hanggang 35, at isa (1) o 10 porsyento ay nasa edad 18 hanggang 20. Ipinahihiwatig nito na karamihan sa mga tindera ay nasa mas nakatatandang pangkat ng edad. Samantala, sa apatnapung (40) mag-aaral, dalawampu't dalawa (22) ay nasa edad 21 hanggang 25 at labing-walo (18) ay nasa edad 18 hanggang 20. Ipinakikita nito na ang mga mag-aaral na respondente ay pawang nasa kabataang edad.

Talahanayan 4

Mga Respondante base sa Kasarian

	Tindera		Mag-aaral		Composite	
	f	%	f	%	f	%
1. Lalake	2	20	16	40	18	00
2. Babae	8	80	24	60	32	00
Total	10	100	40	100	50	100

Ang Talahanayan 4 ay naglalarawan ng distribusyon ng mga respondante base sa kanilang kasarian, ito ay ang mga sumusunod: 17 o 34.00 na porsyento ay mga lalaki, 33 o 66.00 na porsyento naman ay mga babae. Makikita sa talahanayan na mas mataas ang bilang ng mga repondante na ang kasarian ay babae.

Kagamitang Pananaliksik

Ang pangunahing kagamitang ginamit sa paglikom ng datos sa pag-aaral na ito ay isang sariling gawang talatanungan na maingat na idinisenyo gamit ang Likert Scale upang matiyak na ang mga sagot ng mga respondente ay magiging malinaw, tumpak, at madaling suriin. Layunin ng instrumentong ito na makuha ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Pagpapalaganap ng Kultura sa Marketing sa EARIST–Manila.

Ang unang bahagi ng talatanungan ay tumutukoy sa Demographic Profile ng mga respondente. Ito ay nasa anyong multiple choice upang maging mabilis at madali itong sagutan. Saklaw ng bahaging ito ang pangunahing impormasyon tulad ng kasarian, edad, at kung ang respondente ay isang Estudyante o isang Tindera.

Survey questionnaire

Researcher made survey questionnaire

Part I Demographic

- Pangalan
- Uri ng Respondent
- Edad
- Kasarian
- Lokasyon ng Tindahan (kung tindera)

Part II SOP 1

1. Paano sinusuri ng mga mag-aaral at mga nagtitinda na mamimili sa loob ng campus ang bisa ng wikang Filipino sa brand labeling at pagpapalaganap ng kultura sa marketing batay sa mga sumusunod na baryabol
2. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa mga pagsusuri ng mga mag-aaral na mamimili at mga nagtitinda sa loob ng campus hinggil sa mga nabanggit na baryabol ayon sa kanilang
3. Ano ang suliraning kinakaharap ng mga respondante sa batay sa Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Pagpapalaganap ng Kultura sa Marketing
4. Batay sa mga natuklasan, ano ang mga maaaring pag-ibayuhin upang mapalakas ang Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing sa mga estudyante at tindera sa loob ng EARIST?

Part III awtput

BISA NG WIKANG FILIPINO SA BRAND LABELING AT PAGPAPALAGANAP NG KULTURA SA MARKETING

Pamamaraan ng pagkalap ng datos

Sa pagkalap ng datos gumamit kami ng survey questionnaire bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos. Ang survey questionnaire ay maingat na binuo ayon sa mga layunin ng pananaliksik at sinuri ng aming guro upang matiyak ang kalinawan at kaugnayan ng bawat tanong.

Ipinamahagi ang survey sa mga estudyante sa aming paaralan at sa mga tindera sa canteen na napiling maging respondente ng pag-aaral. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa pamamagitan ng face-to-face na pamamahagi ng printed questionnaires. Bago sumagot ang mga kalahok, ipinaliwanag sa kanila ang layunin ng pananaliksik, at tiniyak na boluntaryo ang kanilang paglahok at kumpidensyal ang kanilang mga sagot.

Matapos makolekta ang lahat ng questionnaires, inorganisa at inilahad ang datos gamit ang descriptive statistics tulad ng **frequency**, **percentage**, At **Weighed mean** upang masuri at maipakita ang kabuuang resulta ng pag-aaral.

Istatistikal na Paraan ng Pagsusuri ng Datos

Upang masuri nang maayos ang mga nakalap na Datos, gumamit ang mga mananaliksik ng mga angkop na istatistikal na pamamaraan. Ang mga sumusunod na istatistikal na kagamitan ay ginamit upang masagot ang bawat sulliranin ng pag-aaral.

1. Frequency

2. Percentage/ Porsyento

3. Weighed mean

3.1 Likert scale

- SOP 1

- SOP 3

4. T-test (SOP 2)

1.1 Pangalan ng Brand

Talahanayan 1

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Nakikita ba na mas naaalaala ng isang mamimili ang mga brand na gumagamit ng wikang Filipino	3.7	SA	3.7	SA	3.7	SA	4
2.Mas nagkakaroon ba ng lokal na identidad ang isang produkto kapag Filipino ang pangalan nito	4.1	SA	4.12	SA	4.11	SA	4
3.Nagiging mas kaaya-aya ba ang isang produkto kapag Filipino ang ginamit na brand name Nagiging mas kaaya-aya ba ang isang produkto kapag Filipino ang ginamit na brand name	3.9	SA	3.92	SA	3.91	SA	4
4.Nagiging mas relatable ba ang isang brand para sa mamimili kung Filipino ang pangalan nito	4	SA	4.2	LSA	4.1	SA	4
5.Mas madali bang makilala ng taong mamimili ang isang produkto dahil sa Filipino brand name	4	SA	4.4	LSA	4.2	LSA	5
Total	3.94	SA	4.03	SA	3.98	SA	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

*Ayon sa Talahanayan bilang 1, sumasang-ayon ang mga respondante na ang pagiging malikhain sa paggamit ng Pangalan ng Brand ay may mahalagang ambag sa pagiging epektibo ng marketing. Ipinapahiwatig ng resulta na mas nagkakaroon ng lokal na identidad ang isang produkto kapag Filipino ang pangalan nito ngunit may ilang aspektong nakakuha ng mababa kumpara sa *sumasang-ayon* na mas naaalaala ng isang mamimili ang mga brand na gumagamit ng wikang Filipino.*

1.2 Disenyo o Packaging

Talahanayan 2

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mas napapansin ba ng mamimili ang packaging na may elementong Pilipino	4.4	LSA	3.92	SA	4.16	SA	4
2. Nakapupukaw ba ng interes ang packaging na gumagamit ng wikang Filipino	3.7	SA	4	SA	3.85	SA	4
3. Nagmumukha bang mas tunay na lokal ang produkto kapag Filipino ang disenyo o teksto	4	SA	4.45	LSA	4.22	LS A	5
4. Nagdaragdag ba ng kalidad sa pananaw ng mamimili ang packaging na may Filipino label	3.9	SA	4.12	SA	4.01	SA	4
5. May impluwensiya ba ang Filipino inspired na packaging sa pagpili ng mamimili ng produkto	4.2	LSA	4.15	SA	4.17	SA	4
Total	4.04	SA	4.13	SA	4.08	SA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

Ayon sa Talahanayan bilang 2, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wikang Filipino sa disenyo o packaging ay may mahalagang ambag sa pagiging epektibo ng marketing ng isang produkto. Ipinapakita ng resulta na mas napapansin ng mga mamimili ang packaging na may elementong Filipino at nagiging mas kaakit-akit ito sa kanilang paningin. Bukod dito, lumilitaw na nagdudulot ito ng mas matibay na impresyon ng pagiging lokal at nakapagdaragdag ng halaga sa pananaw ng mamimili hinggil sa kalidad ng produkto. Ipinahihiwatig din ng datos na ang paggamit ng wikang Filipino sa packaging ay may impluwensiya sa desisyon ng pagbili ng mga mamimili. Gayunpaman, bagama't karamihan sa mga aspeto ay nakakuha ng interpretasyong Sumasang-ayon, may ilang pahayag na hindi umabot sa antas ng Lubos na Sumasang-ayon, na nagpapakita na may mga salik pa ring maaaring

paunlarin upang higit na mapalakas ang epekto ng wikang Filipino sa disenyo at packaging ng produkto.

1.3 Patalastas o Promosyon

Talahanayan 3

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mas nakaakit ba ang mga patalastas kapag Filipino ang wikang ginamit	3.8	SA	4.32	LSA	4.06	SA	4
2. Mas tumatatak ba sa isipan ng mamimili ang mga Filipino slogan	4.1	SA	4.22	LSA	4.16	SA	4
3. Nagiging mas malinaw ba ang mensahe ng promosyon kapag Filipino ang wika	4.2	LSA	4.15	SA	4.17	SA	4
4. Mas nagiging kapanipaniwala ba ang isang brand dahil sa Filipino advertising	4.2	LSA	4.15	SA	4.17	SA	4
5. Tumataas ba ang interes ng mamimili kapag Filipino ang gamit ng advertisement	3.8	SA	4.3	LSA	4.05	SA	4
Total	4.02	SA	4.23	LSA	4.12	SA	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

Ayon sa Talahanayan bilang 3, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wikang Filipino sa patalastas o promosyon ay may malaking ambag sa pagiging epektibo ng marketing ng isang produkto. Ipinapakita ng resulta na mas nakaakit ng atensyon ang mga patalastas kapag Filipino ang wikang ginamit at mas tumatatak sa isipan ng mga mamimili ang mga slogan na nakasulat sa wikang Filipino. Bukod dito, nagiging mas malinaw ang mensahe ng promosyon at mas napapalakas ang tiwala ng mamimili sa isang brand kapag ang wika ng advertising ay Filipino. Ipinahihiwatig din ng datos na ang paggamit ng wikang Filipino sa

patalastas ay nakapagpapataas ng interes ng mga mamimili sa produkto. Gayunpaman, bagama't ang kabuuang resulta ay may interpretasyong Sumasang-ayon, may ilang aspeto na hindi umabot sa antas ng Lubos na Sumasang-ayon, na nagpapakita na may mga salik pa ring maaaring paunlarin upang higit na mapalakas ang bisa ng wikang Filipino sa larangan ng promosyon at advertising.

1.4 Tugon ng Mamimili

Talahanayan 4

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mabilis bang makabuo ng desisyon ang mamimili kapag Filipino ang tatak ng produkto	3.9	SA	4.17	SA	4.3	LS A	5
2. Mas nagiging positibo ba ang impresyon ng mamimili sa produktong may Filipino label	4.1	SA	4.22	LSA	4.16	S A	4
3. Nakatutulong ba ang Filipino branding upang mapalakas ang loyalty ng mamimili	4	SA	4.27	LSA	4.13	S A	4
4. Nagkakaroon ba ng mas mataas na tiwala ang mamimili sa produktong gumagamit ng Filipino	3.9	SA	4.27	LSA	4.08	S A	4
5. Nagiging mas malapit ba ang koneksiyon ng mamimili sa produkto kapag Filipino ang paggamit sa label	3.9	SA	4.3	LSA	4.1	S A	4
Total	3.96	SA	4.25	ISA	4.11	S A	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

Ayon sa Talahanayan bilang 4, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wikang Filipino sa brand labeling ay may mahalagang papel sa tugon ng mamimili. Ipinapakita ng resulta na mas napapabilis ang paggawa ng desisyon ng mamimili kapag Filipino ang tatak ng produkto at nagkakaroon sila ng mas positibong impresyon sa mga produktong gumagamit ng

wikang Filipino. Higit pa rito, ipinahihiwatig din ng datos na ang Filipino branding ay nakatutulong sa pagpapalakas ng tiwala at loyalty ng mamimili sa produkto. Gayunpaman, bagama't nananatili sa antas ng sumasang-ayon ang kabuuang resulta, may ilang aspekto na bahagyang mas mababa kumpara sa iba, partikular sa antas ng emosyonal na koneksyon ng mamimili sa produkto. Sa kabila nito, pinatutunayan ng overall weighted mean na epektibo ang paggamit ng wikang Filipino bilang estratehiya sa marketing at bilang paraan ng pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa mga produkto.

1.5 Kultura sa Marketing

Talahanayan 5

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Nakatutulong ba ang Filipino branding sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino	4.3	LSA	4.55	LSA	4.42	LS A	5
2. Nagpapakita ba ang Filipino labeled brands ng lokal na tradisyon at identidad	4	SA	4.45	LSA	4.22	LS A	5
3. Naitatatag ba ng Filipino branding ang pagkakakilanlan ng produkto	3.9	SA	4.15	SA	4.02	SA	4
4. Nakahihikayat ba ang paggamit ng lokal na wika sa pagsuporta sa kulturang Pilipino	3.7	SA	4.35	LSA	4.02	SA	4
5. Mabisang paraan ba ang Filipino marketing upang mapanatili ang kulturang bayan	3.9	SA	4.45	LSA	4.17	SA	4
Total	3.96	SA	4.39	LSA	4.17	SA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

Ayon sa Talahanayan bilang 5, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wikang Filipino sa marketing ay may malaking ambag sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ipinapakita ng resulta na ang Filipino branding ay nakatutulong sa pagpapakilala ng lokal na

tradisyon at identidad, gayundin sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa kulturang bayan. Ipinahihiwatig din ng datos na ang paggamit ng lokal na wika sa marketing ay isang mabisang paraan upang maipakita at masuportahan ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga produkto. Gayunpaman, bagama't nananatili sa antas ng sumasang-ayon ang kabuuang resulta, may ilang aspekto na bahagyang mas mababa kumpara sa iba, partikular sa usapin ng paghikayat sa mas malawak na paggamit ng lokal na wika sa marketing. Sa kabila nito, pinatutunayan ng overall weighted mean na epektibo ang wikang Filipino bilang kasangkapan hindi lamang sa marketing kundi pati na rin sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng kulturang Pilipino.

1.6 Lokal na Tatak

Talahanayan 6

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mas nagiging kaakit-akit ba ang lokal na produkto kapag Filipino ang label	3.6	SA	4.37	LSA	3.98	SA	4
2. Nagpapakita ba ng higit na pagiging “lokal” ang produktong gumagamit ng Filipino	4.1	SA	4.35	LSA	4.22	LSA	5
3. Mas handa ba ang mamimili na suportahan ang produktong may Filipino branding	3.7	SA	4.2	LSA	3.95	SA	4
4. Mas nagkakaroon ba ng kumpiyansa ang mamimili sa lokal na produkto dahil sa Filipino label	3.5	SA	4.32	LSA	3.91	SA	4
5. Nadadagdagan ba ang halaga at identidad ng lokal na tatak kapag Filipino ang paggamit sa pangalan o label	3.6	SA	4.3	LSA	3.95	SA	4
Total	3.7	SA	4.31	LSA	4	SA	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHM

Ayon sa Talahanayan bilang 6, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wikang Filipino sa brand labeling ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng lokal na tatak ng mga produkto. Ipinapakita ng resulta na mas nagiging kaakit-akit ang mga lokal na produkto

kapag Filipino ang ginamit sa label at mas nahihikayat ang mga mamimili na suportahan ang mga produktong may Filipino branding. Ipinahihiwatig din ng datos na ang paggamit ng wikang Filipino ay nagpapalakas sa identidad at pagpapahalaga sa lokal na tatak ng produkto. Gayunpaman, bagama't nananatili sa antas ng sumasang-ayon ang kabuuang resulta, may ilang aspekto na bahagyang mas mababa kumpara sa iba, partikular sa antas ng kumpiyansa ng mamimili sa lokal na produkto. Sa kabila nito, pinatutunayan ng overall weighted mean na epektibo ang paggamit ng wikang Filipino bilang estratehiya sa pagpapalakas ng lokal na identidad at sa paghikayat sa pagsuporta sa mga produktong lokal.

Talahanayan 11

Bisa ng Wikang Filipino sa Brand Labeling at Paglaganap ng Kultura sa Marketing

Tungkol sa Sampung Suliranin

	Tindera		Mag-aaral		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mas nakikita ba ng mamimili na mas “sosyal” o prestihyoso ang mga brand na gumagamit ng Ingles kaysa Filipino	3.6	SA	3.87	LSA	3.37	SA	4
2. Nababawasan ba ang interes ng kabataan sa mga produktong may Filipino branding	4.1	SA	3.42	SA	3.76	SA	4
3. Kulang ba ang exposure ng mga mamimili sa mga lokal na kampanyang gumagamit ng wikang Filipino	3.8	SA	4.1	SA	3.95	SA	4
4. Limitado ba ang paggamit ng wikang Filipino sa mga digital marketing platforms na madalas gamitin ng mamimili	3.1	HT	4.02	SA	3.56	SA	4
5. Nakikita ba ng publiko na kulang ang suporta ng mga kompanya sa paggamit ng Filipino labeling sa kanilang mga produkto	3.6	SA	4.17	SA	3.88	SA	4
6. Mas pinaniniwalaan ba ng mamimili na mas epektibo sa marketing ang paggamit ng Ingles kumpara sa Filipino	3.5	SA	4.17	SA	3.83	SA	4
7. Kulang ba ang motibasyon ng mga estudyante na tangkilikin ang mga produktong gumagamit ng Filipino							

branding	3.2	HT	3.85	SA	3.53	SA	4
8. Nakikita ba na kulang ang representasyon ng kulturang Pilipino sa mga lokal na patalastas at produkto							
9. Mababa ba ang kamalayan ng mga mamimili tungkol sa kahalagahan ng wikang Filipino sa pagpapalaganap ng kultura sa marketing	3.3	HT	4.07	SA	3.68	SA	4
10. Malaki ba ang impluwensiya ng mga banyagang tatak na nagiging dahilan upang mas piliin ito kaysa mga lokal na produktong may Filipino branding	3.4	SA	3.95	SA	3.68	SA	4
	3.2	HT	4.37	LSA	3.79	SA	4
Total	3.41	SA	4	SA	3.41	SA	4

Ayon sa Talahanayan bilang 7, sumasang-ayon ang mga respondente sa mga pahayag na tumutukoy sa mga hamon at isyung kinakaharap ng paggamit ng wikang Filipino sa brand labeling at marketing. Ipinapakita ng resulta na may kakulangan pa rin sa exposure ng mga mamimili sa mga lokal na kampanyang gumagamit ng wikang Filipino, gayundin ang limitadong paggamit nito sa mga digital marketing platforms. Ipinahihiwatig din ng datos na may kakulangan sa suporta ng ilang kompanya sa paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga produkto, na nagiging hadlang sa mas malawak na pagtanggap ng Filipino branding. Gayunpaman, bagama't nananatili sa antas ng sumasang-ayon ang kabuuang resulta, malinaw na nakikita ang impluwensiya ng mga banyagang tatak at ng paggamit ng wikang Ingles na nagiging dahilan kung bakit mas pinipili ng ilang mamimili ang mga produktong may English branding. Sa kabila ng mga hamong ito, ipinapakita ng overall weighted mean na kinikilala pa rin ng mga respondente ang kahalagahan ng wikang Filipino sa marketing at sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.

4. PAGTALAKAY

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang bisa ng wikang Filipino sa brand labeling at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa marketing, batay sa pananaw ng mga estudyante at mga tindera sa loob ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila. Gumamit ang mga mananaliksik ng descriptive quantitative research design at nagsagawa ng sarbey sa limampung (50) respondente na binubuo ng apatnapung (40) estudyante at sampung (10) tindera.

Sinuri sa pag-aaral ang iba't ibang aspeto ng marketing tulad ng pangalan ng brand, disenyo o packaging, patalastas o promosyon, tugon ng mamimili, kultura sa marketing, at lokal na tatak. Batay sa resulta ng weighted mean at interpretasyon ng datos, lumitaw na parehong sumasang-ayon ang mga tindera at lubos na sumasang-ayon ang mga mag-aaral na epektibo ang paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng nabanggit na baryabol. Ipinakita rin ng mga resulta na ang wikang Filipino ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng brand identity, pagtataas ng tiwala at interes ng mamimili, at pagpapanatili ng lokal na kultura sa larangan ng marketing.

Konklusyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, pinatutunayan na may mataas na antas ng bisa ang wikang Filipino sa brand labeling at sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa marketing. Ang paggamit ng wikang Filipino sa pangalan ng brand, disenyo ng packaging, at mga patalastas ay nakatutulong upang maging mas relatable, kapani-paniwala, at kaakit-akit ang mga produkto sa mga mamimili.

Ipinakita rin na ang Filipino branding ay nagdudulot ng mas positibong tugon ng mamimili, kabilang ang mas mabilis na pagdedesiyon, mas mataas na tiwala, at mas matibay na loyalty sa produkto. Higit sa lahat, napatunayan na ang wikang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon sa marketing, kundi isang makapangyarihang daluyan ng kultura, identidad, at lokal na pagpapahalaga.

Rekomendasyon

1.Sa mga Negosyante at Lokal na Tindera Hinihikayat ang mas malawak at malikhaing paggamit ng wikang Filipino sa brand name, label, at promosyon upang mapalakas ang lokal na identidad at mas mapalapit ang produkto sa mga mamimili.

2.Sa mga Marketing Students at Practitioner Iminumungkahi na isaalang-alang ang Filipino branding bilang estratehiya sa marketing na hindi lamang nakatuon sa kita kundi pati sa pagpapahalaga at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.

3.Sa mga Guro at Institusyong Pang-akademiko Maaaring isama sa mga asignatura sa marketing ang mas malalim na pagtalakay sa papel ng wikang Filipino bilang epektibong kasangkapan sa branding at komunikasyong pang-negosyo.

4.Sa Administrasyon ng Paaralan Suportahan ang mga proyektong pang-estudyante at aktibidad na nagtataguyod ng paggamit ng wikang Filipino sa marketing, lalo na sa mga lokal na produkto at campus-based enterprises.

5.Sa mga Mananaliksik sa Hinaharap Inirerekomenda ang pagsasagawa ng mas malawak na pag-aaral gamit ang mas malaking bilang ng respondente at iba pang sektor (hal. online consumers, MSMEs, o national brands) upang higit pang mapalalim ang pag-unawa sa epekto ng wikang Filipino sa marketing.

Awtput

Ang programang ito ay nakatuon sa temang **“Tatak Pinoy, Wika ng Tagumpay”**, na nagpapakita kung paano nagiging mas epektibo at makabuluhan ang brand labeling at marketing kapag ginagamit ang wikang Filipino. Magsisimula ito sa isang malikhaing pagbubukas na tampok ang mga kilalang produktong Tatak Pinoy, kasunod ang talakayan at presentasyon na nagpapaliwanag kung paanong ang sariling wika ay nakapagpapalalim ng tiwala, koneksyon, at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Sa pagtatapos ng programa, binibigyang-diin na ang wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan sa tagumpay ng negosyo kundi mahalagang daluyan din ng ating pambansang identidad at pagmamalaki

REFERENCES:

Agbayani, R. S., & Lucas, R. I. G. (2025).

Linguistic insights into Philippine automobile advertisements. *Forum for Linguistic Studies*.

<https://journals.bilpubgroup.com/index.php/fls/article/view/7248>

Brand Linguistics. (2024).

The influence of using local terminology through social media in marketing products on customers' purchase behavior. *Journal of System and Management Sciences*, 14(2), 291–309.

https://www.researchgate.net/publication/377810043_Brand_Linguistics_The_Influence_of_Using_Local_Terminology_Through_Social_Media_in_Marketing_Products_on_Customers'_Purchase_Behavior

Can Ekinci, Y., & Pino, G. (2025).

Examining the impact of joint brand advertising on perceived destination brand authenticity.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Examining+the+Impact+of+Joint+Brand+Advertising+on+Perceived+Destination+Brand+Authenticity>

Dumanig, F. P., & David, M. K. (2011).

Language choice and naming of businesses as a marketing strategy: Focus on Malaysia and the Philippines.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Language+Choice+and+Naming+of+Businesses+a+s+a+Marketing+Strategy>

Elhami, A. (2020).

Communication accommodation theory: A brief review of the literature.

https://www.saudijournals.com/media/articles/JAEP_45_192-200_c.pdf

Garcia, K. F. (2022, November).

International Journal of Design for Social Change, Sustainable Innovation and Entrepreneurship.

<https://www.designforsocialchange.org/journal/index.php/DISCERN-J/article/download/90/48/468>

Gillan, J. G. C., & Villalon, M. D. (2022, May).

Filipino branding sa ika-21 siglo: Pagsusuri sa mga estratehiya ng Pandayan Bookshop.

<https://publishing.pup.edu.ph/ojs/index.php/MabRev/article/view/247>

Harit, A. (2024, October).

Exploring the impact of language in advertising on consumers' purchase intentions: A thematic literature analysis. International Journal of Research and Innovation in Social Science.

<https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/exploring-the-impact-of-language-in-advertising-on-consumers-purchase-intentions-a-thematic-literature-analysis/>

Lauren, T. (2023, December).

Simple random sampling: Definition, steps & examples.

<https://www.scribbr.com/methodology/simple-random-sampling/>

Musonda, N., & Siame, P. (2025).

The impact of language on branding: A comprehensive analysis. *Linguistic Exploration*, 2(1), 37–46.

https://www.researchgate.net/publication/393008944_The_Impact_of_Language_on_Branding_A_Comprehensive_Analysis

Ramirez, S. D. (2004).

Marketing strategies of selected business establishments in the City of Tarlac.

https://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_sb14-178_502-522.pdf

Resurreccion, A. D. (2022, December).

Komunikasyon at panlipunang reproduksiyon ng kulturang kapital sa likod ng mga piling negosyong retail at serbisyo na pagmamay-ari ng pamilya sa Lalawigan ng Bataan.

<https://research.ebsco.com/c/t7pk7g/search/details/f3jhiqj32z>

Rheinne del Prado, T. (2024, December).

Exploring the consumer preference for sustainable packaging in Metro Manila:

Investigating the influence of environmental values, product quality, and price sensitivity.

https://www.researchgate.net/publication/387596659_Exploring_the_Consumer_Preference_for_Sustainable_Packaging_in_Metro_Manila

Shrivastava, R. S. (2018).

Role of packaging on consumer buying behavior.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Role+of+Packaging+in+Consumer+Buying+Behavior>

SAGE Journals. (2021, August).

National identity construction in cultural and creative tourism: The double mediators of implicit cultural memory and explicit cultural learning.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211040789>

Tayong, N. B. (2017).

Gamiting ekspresyon ng wikang adbertaysment at pagtangkilik sa produkto.

<https://www.philair.org/index.php/jpair/article/view/524>

Tejano, L. D. (2025).

Translanguaging, humor, and identity in the linguistic landscape of a Philippine fast-food chain. *International Journal of Language and Literary Studies*, 7(4), 457–467.

https://www.researchgate.net/publication/394671096_Translanguaging_Humor_and_Identity_in_the_Linguistic_Landscape_of_a_Philippine_Fast-Food_Chain